

ДЕВИАЦИИ В ТЕКСТАХ СТУДЕНТОВ-ФУТУРИСТОВ

Амангельдиева Г.А.

PhD, доцент каф. истории Казахстана и социальных наук

Казахская национальная академия искусств

им. Темирбека Жургенова

Алматы, Казахстан

Gulmira_amangeldieva@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19677392>

Аннотация. Статья посвящена анализу девиаций в креативных текстах, подготовленных студентами для футуристического конкурса. Автор разделяет девиации на два типа – намеренные и ненамеренные. Ненамеренные девиации – девиации, допущенные автором, не знаящим правописание или употребление. Намеренные девиации являются стилистическим приемом и широко распространены в творческих работах.

Ключевые слова: девиантность, намеренная девиация, ненамеренная девиация, футуризм.

Коммуникация – обмен информацией между людьми, быть быстрым и эффективным которому в последнее время позволяют современные технологии. Однако в подобных текстах нередко можно заметить отклонения от нормы, уныние к которым вызывает толерантное отношение общества. Одни из этих нарушений нормы квалифицируются как грубые ошибки, о других говорят как о негрубых отступлениях, как о явлении, с которым можно мириться. Чтобы разобраться в том, все ли отклонения являются ошибками и каков диапазон ошибок на шкале грубые – негрубые, мы применили термин «девиация», позволяющий не столь категорично расценивать неузуальные и узуально непривычные понятия негативно. Понятие девиантности отличается от понятия ошибки тем, что оно рассматривается в диапазоне норма – отдельные типы девиантности – ошибка, с учетом промежуточных явлений, представляющих собой отклонения от норм, не квалифицируемые как ошибки.

Ранее, в своих работах, мы разделили девиации на намеренные и ненамеренные [1]. Ненамеренный тип девиаций – отклонения от нормы в речи, допущенных автором, не знаящим правописание или употребление. К ним относятся: оговорки, ляпсусы, интерференция, интеркаляция, акценты и т.д. Намеренные девиации являются стилистическим приемом и широко распространены в креативных текстах. К ним относятся отклонения от нормы, намеренно допущенные в творческих работах авторов, преследующих определённые цели (поддержание ритма в стихах, языковая игра, изобретение новых эпитетов и т.д.).

В данной статье хотим отметить девиации в творческих работах студентов, которым предстояло написать тексты в футуристическом стиле. Для такой литературы свойственны отречение от стандартных грамматики, ритма и др., в пользу собственного самобытного словотворчества. Девиации в футуристических текстах изначально являются неотъемлемой частью, где слово «эпатировать», маскирующее скандальные выходки и провокации самих авторов, превратилось почти в термин. Вспомним бунтарского поэта В.В. Маяковского, стоявшего в числе первых авторов

футуристических манифестов: «Пощечина общественному вкусу», «Садок судей», «Идите к черту».

В рамках ежегодно проводимой Недели языков нами был реализован futurist game «Магистраль будущего», посвященный 120-летию Абылхана Кастеева, со студентами первых и вторых курсов факультета «Живопись и дизайн». Игра состояла из трех туров: 1. Нарисовать футуристическую картину «Магистраль будущего»; 2. Сочинить футуристический текст; 3. Игра на знание футуризма в искусстве. Цель: через вложение знаний о футуризме и взаимосвязи живописи и литературы усовершенствование языковых навыков. Тексты, с которыми должны были выступать конкурсанты оценивались по следующим критериям:

	Баллы
Креативность	5
Ясное и грамотное изложение материала	5
Увлекательная подача материала	5
Эффективность выступления (жестикуляция, контакт с аудиторией и т.д.)	5
Свободное владение содержанием	5

В совокупности с футуристическими текстами выступили 10 команд. Предлагаем вашему вниманию одну работу студента I курса Масмакинова Абилмансура, обучающегося на специальности «Книжная графика».

Неудачи сопутствуют лишь тем, кто Дерзает. А потому никогда не спрашивай человека, сколько раз ему выпало выиграть, спрашивай, сколько раз ему удалось потерпеть поражение. Примерно так думал вечером 15 апреля 2085 года в возрасте 21 года казахский поэт и, к большому сожалению, новоиспеченный драматург Файызбек Фарман. Прямо между «Новой площадью» и театром имени Лермонтова (лучшего места для провала хуже не выберешь) шел показ его премьеры «Жүректер арасындағы көпірлер» (Мосты между сердцами). Фарман сидел на полуподвальном этаже, возле актерских гримёрных. Зрители возмущённые циничным, снобским, пижонским, как назовут его после в прессе, представлением, поднимали периодически такой шум, что Фарману казалось, что они пытаются его растоптать. Мансур Масмакинов, желавший пощадить Фармана, отмечал, что он очень талантлив и ему просто надо вернуться к написанию стихов.

А когда на сцене появился мужчина, одетый в костюм из перьев, то один из зрителей не выдержал, встал и закричал: «Этого мужчину на базаре видел, накладными перьями торгует». Словом, в театре творился неопиcуемый хаос. Фарману все-таки пришлось выйти тем вечером из подвала, после представления он вместе со своими товарищами в буквальном смысле завернул за угол, где оказался в «Panderia», где за чашкой горячительного чая они обсуждали события этого вечера. Провал длился долгих 5 дней, 20 апреля спектакль был закрыт, а Фарман получил от отца письмо: «Я немедленно жду тебя в Каскелене, где ты будешь обязан закончить свое обучение, а если этого не случится, то не сомневайся, я приеду в Алматы и заберу тебя лично».

Апрельский провал Фармана удалось пережить относительно безболезненно, он был молод, талантлив и уверен в себе. Провал спектакля остался в прошлом, а угрозы отца были временно отбиты. В ответном письме он умолял дорогого «аке» передумать

и что в Каскелене ему решительно нечего делать, а оставаясь в Алматы, он, скорее всего, обретет великое имя в литературе. Не сказать, чтобы надежды Фармана на вечную славу были в этот момент беспочвенны. Да спектакль был не без шипов, и над Фарманом часто смеялись за его выраженный Каскеленский акцент и вообще многие обращались к нему как к смешному окраинному жителю. Но вместе с тем он уже обрел определенную известность и про него было можно услышать: «Юный, многообещающий поэт». Словом, стал пусть не всегда уважаемый, но все-таки частью Алматинской богемы. Где бы молодой Фарман не появлялся он сразу оказывался в центре внимания. В своем шапане, как правило красном, похожий одновременно на паренька из Жайлауских полей и поэта футуриста. В сущности, в свои 20 он таким и был, прекрасно играл на домбре, остроумно рассказывал истории, и конечно пламенно читал стихи. Позже о нем будут говорить так: «Когда Фарман появляется рядом, уже не идет не дождь не снег, идет Фарман». Или в журналах на заголовке писали «переполненный жизнью молодой человек выезжает из провинции в город, но не с тем, чтобы вывести провинцию из себя, а с тем, чтобы город влюбился в провинцию». Ну и как скажете такому Алматинско-Каскеленскому парню не верить в себя?

До лета 85 будет оставаться в городе, слушать джаз и засиживаться за полночь в многолюдных алматинских кафе, спорить с друзьями о возможности или даже необходимости исправить мир.

Юный Фарман жил в обстановке, которая предрасполагала к творчеству столь же сильно, сколько и не оставляет для него времени. В тот год он часто работал в постели в своей маленькой комнате, писал стихи на салфетках, подражая любимым поэтам, а потом, как и они, терял эти клочки, оставаясь последним гостем в светлом и уже закрывающемся кафе.

Вот из этого блестящего, изощренного, элитарного места в конце июня, отложив поездку настолько, насколько это было возможно, Фарман возвращается домой, в Каскелен. К яблоням и яблоневодам, к степи и пастухам, к пыльным проселочным дорогам и бесконечным, безмолвным, безветренным дням о которых он напишет: «День говорит я жажду напиться тени». Фарман не хотел уезжать, он был увлечен Алматой и своей новой жизнью, он писал отцу: «Что мне прикажете делать в Каскелене? Слушать дурацкие разговоры да быть предметом зависти и глупых шуток?» Фарман тогда еще не знал наверняка, что Каскелен, эти пейзажи молодости останутся с ним до конца, что они станут главной темой его поэзии не только в юности, но и в зрелости.

Фарман был прежде всего поэтом своей земли, поэтом Каскеленских раздолий. И когда после первой столь значимой разлуки он нехотя возвращается к ним, что-то в нем начинает меняться. Лето в том году семья проводит в большом, белом доме с голубыми ставнями. Отец смягчается и уже просит, что б Фарман сдал хотя бы пару экзаменов осенью обещает даже отправить его в Алмату, если он возьмется за ум. Фарман соглашается на компромисс, на время прекратить сопротивление и пройти испытание по нескольким самым простым курсам.

Фарман в этом году приезжает незадолго до главного семейного праздника. Каждый год, 15 июля, отмечали день своего рода, у Фармана было 8 тетя и дядь, около 30 двоюродных братьев и сестер, и это только с отцовской стороны, так что торжества

если даже на них позвать только близких все равно получались шумными. Так было и в этот раз, и когда дневная жара начала отступать, когда сухой Каскеленский воздух наполнился запахом кумыса и мяса, звуками домбры и посуды, пением цикад и родственников, Фарман, который так не хотел уезжать из Алматы наконец почувствовал, как он скучал по родным землям, по близким. И в его живом беспокойном сердце зазвучала та самая тоска, которая так часто будет пронизывать его стихи.

Солнце село и Фармана захлестнули воспоминания из детства. Он вспоминал как в 7-8 лет его отправили в соседнее село гостить к родственникам, через дорогу, которая походила на то, что осталось от старой, забытой тропы, поросшей травой и разбитой временем. Как тревожно было уезжать и как он подхватил там Гингивит, как лежал в жару с температурой, и гордился своим мужеством, когда бледный, напуганный отец примчался к нему из Каскелена и увез домой на лечение. А когда Фарман выздоровел, то его обещали никогда не отпускать в то село, даже за все деньги мира.

Наконец вспоминал, как еще ребенком ездил со взрослыми на поезде в город, мама тогда тяжело заболела и лечилась в больнице, а они ездили ее навещать. И каждый раз хотелось забрать ее домой, но разлука и эти репетативные прибытия поезда длились несколько месяцев и от них, кроме воспоминаний о смятых железнодорожных билетах, осталась открытка с кляксами от ручки: «Мама, я очень хочу тебя увидеть и надеюсь, что ты скоро вернешься домой».

Когда праздник закончился, а из гостей остались только кузнечики, Фарман долго еще сидел и прислушивался к полифонии Каскеленской ночи. Тогда он понял, что принадлежит к двум мирам: этому миру - Казахстанского юго-востока, выжженных солнцем пространств, воспоминаний из детства и родных людей и тому, изящному миру изящных искусств, миру Алматинской богемы, широких улочек и модных разговоров. И тогда Фарман понял, что вырос, что теперь он взрослый.

В жаркие июльские дни после праздника он редко оставался дома, бродил по окрестностям и снова и снова посещая родные места и часами писал там стихи, наблюдал как медленно опускается пыль на дорогу, когда пастух прогоняет по нему свое стадо. Именно там, именно тогда в сухой жаркий безветренный летний день, через пару недель после праздника 21-летний Фарман осознает и напишет «Магистраль», проникновенное и очень зрелое произведение. Этот стих не просто о дороге, нет – это стихи о той, всегда не уловимой, всегда неминуемой точке, где встречаются молодость и старость, прошлое и будущее, жизнь и смерть. Магистраль, к которой обращена речь поэта становится волшебным зеркалом, в котором Фарман видит себя еще юным, но уже взрослым, устремленным в будущее, но уже ностальгирующим о прошлом, еще живым, но и как все люди уже обреченным не только на выход из праха, но на возвращение к нему.

Огнём жжёт дорогу магистраль,
Там, где степь молчит в безветрии, в дымке.
Там, где каждый камень — как вечный знак,
Что здесь забыты люди, как в старой книге.
Глаза дороги пыльны и пусты,
Но смотрят в небо, где звёзды блекнут.

*Шум города, как гул далёкой войны,
Проникает в степь, но остаётся негромким эхом.
Там, где бетон встречается с землёй,
Моя душа как волк у границы бродит,
И в каждой линии, в каждом изгибе – зов,
Который никто не слышит, но он меня находит.
Эта магистраль, что протянулась вдаль,
Не отторгает старые корни жизни,
Она, как древний ящер, скользит в пыльный день,
Мост, что между ветрами и городскими мыслями.
И где-то там, за горизонтом дней,
Сойдутся прошлое и настоящее,
Но я знаю: эта дорога всегда ведёт
Туда, где воздух степи так похож на счастье.*

Фарман понял, что магистраль, соединяющая степь и город, символизирует путь не только его жизни, но и пути всего человечества – дороги, на которой технология и природа могут сосуществовать в гармонии. Будущее может быть светлым и для одного, и для всех, если не разрушать прошлое, а бережно адаптировать его к новому миру.

Таким образом, в произведении молодого футуриста прослеживаются все основные признаки футуристического направления: бунтарский раскрепощенный рассказ, устремленный в будущее; отсутствие традиционного стихосложения – ритма и рифмы; нестандартная лексика – *Жайлауские поля, репетативные прибытия поезда* и т.д.; пафос эпатажа – с сарказмом о молодом Фармане, его поражениях и предстоящем взрослении. Вместе с тем, герой Масмакинова растет и вскоре приходит к выводу о том, что принадлежит двум разным мирам – большого города и родного края. Стоя между такими мирами, он строит свою магистраль будущего, отраженную в стихе. Однако, если с девиациями футуристического литературного произведения, в котором изначально имелись задатки отклонения от нормы, всё вполне прозрачно, то лингвистические девиации в тексте требуют нашего вмешательства. Так, автор чрезмерно увлекается заглавными буквами: «*Держает*», *Жайлауских полей*», «*Алматинские богемы*», «*Каскеленский воздух*», «*Гингивит*», «*Каскеленский акцент*», «*Каскеленских раздолий*». Случай употребления с заглавной буквы глагола «держает» объясняется тем, что автор делает акцент на данном слове. На наш взгляд, по автору «Держает» - ключевое слово, на которое нужно опираться при постановке целей. Однако правописание остальных слов автор не знает. Поэтому в перечисленных выше погрешностях имеются и намеренные и ненамеренные типы девиаций. Следующее отклонение от нормы заключается в склонении названия города: «*Алмату*», «*Алматой*». С 1993 года официальное название города «Алматы» относится к несклоняемым существительным. В документах ЮНЕСКО латинский вариант названия Alma-ata также был изменен на Almaty. Следующий тип девиации – плеоназм: «*лучшего места для провала хуже не выберешь*». Возможно, играя со словами, автор не заметил синонимы в предложении.

Таким образом, проведенная нами игра футуристов дала положительные результаты – студенты подготовили креативные тексты, свободные от традиционных

норм. Между тем, девиации как намеренные, так и ненамеренные, в произведениях молодых авторов требуют педагогического внимания и методических разработок по коррекции отклонений от норм в речи.

References:

1. Амангельдиева Г.А. Девиации в неисконной русской речи билингвов. – Алматы: Альманахъ, 2020. – 161 с.